

Penerapan Siklus Hidup Pengembangan Sistem Informasi Pada Perancangan Sistem Informasi Modern

Ihsan Maidatu Hanyka, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Abstract— An information system is the result of human design and consists of various components within an organization to achieve a goal, namely providing information which is useful. Information systems are one aspect of required by the organization. Forward or backward a organization is represented by the effectiveness and efficiency of the system information used by the organization Leman. General information system objectives include, Provide information that can assist the process management decision making, Simplify carrying out daily operations, Providing information appropriate for parties outside the organization, especially regarding issues management transparency. Information systems must be able to support business strategy company. The business strategy is realized through a series of business processes, so that the ideal business process is the foundation for the development of information systems. The business process describes all the activities carried out in a system. Inputs, processes, outputs, actors involved, the flow of data and information can be identified through business process description. In addition to the description, the process business also provides explanations related to activities involved and the relationship between them in achieving system goals and produce outputs. Process representation business in the form of an image is a Business Process Diagram.

I. PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di negara kita Indonesia saat ini adalah salah satu yang menjadi tulang punggung perekonomian yang tahan terhadap guncangan krisis ekonomi. UMKM yang berada di Indonesia berkembang beriringan dengan berkembangnya usaha-usaha khas daerah. Usaha yang berkaitan dengan kondisi daerah juga berkaitan dengan kondisi geografis Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang banyak memanfaatkan hasil laut. Hal ini juga membuktikan UMKM adalah penyedia lapangan kerja yang cukup signifikan. Usaha khas daerah di Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya adalah mengolah hasil laut menjadi

makanan ringan, obat tradisional, dan aksesoris. Selain itu juga ada beberapa jenis usaha kecil menengah lainnya

Usaha kecil menengah di Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya memproduksi makanan khas yang terbuat dari hasil laut, seperti ikan, udang, maupun cumi-cumi. Umumnya makanan khas ini diproduksi oleh industri rumah tangga. Produk UMKM lain yang juga cukup banyak di Kepulauan Bangka Belitung adalah produksi kain tenun cual khas Bangka. Kain tenun ini bahkan telah mengalami banyak perkembangan dan modifikasi sehingga nyaman di pakai sehari-hari, bahkan kain cual juga telah menjadi seragam di beberapa sekolah dan instansi pemerintah. Sampai saat ini, jumlah industri kecil menengah yang telah didata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 12.843 industri.

Nelayan tradisional seharusnya dapat menggunakan peluang wisata pulau tersebut dengan menjadi nelayan biduk yang membawa wisatawan ke pulau yang berada tidak jauh dari Kelurahan Sungai Pisang. Namun, harapan tentunya tidak selalu sesuai dengan kenyataan, kebanyakan dari nelayan biduk Kelurahan Sungai Pisang hanya bisa “gigit jari” dengan peluang emas tersebut. Wisatawan dari wisata pulau yang ramai hanya bisa dilihat dari jauh oleh nelayan biduk Sungai Pisang ini. Kebanyakan wisatawan lebih memilih untuk menggunakan jasa Tour and Travel dari Bungus. Kenyataannya nelayan biduk hanya membawa sedikit wisatawan saja menuju wisata pulau. Padahal harga yang ditawarkan jauh lebih murah^[1].

Kondisi geografis Kelurahan Sungai Pisang yang terletak di pinggiran pantai dan tidak terlalu jauh dari potensi wisata pulau yang terkenal di Sumatera Barat, menjadi peluang bagi masyarakat Sungai Pisang khususnya nelayan biduk untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendapatan, tarif hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan.

Pada pengelolaan tempat wisata tersebut masih minim dikunjungi oleh banyak orang, dikarenakan informasi mengenai tempat wisata di daerah sungai pisang minim. Informasi menjadi sangat penting dalam kehidupan, karena informasi memberi banyak hal dan pengetahuan mengenai sesuatu. Setiap hal-hal yang disampaikan dari semua orang

T. C. Author is with the Electrical Engineering Department, University of Colorado, Boulder, CO 80309 USA, on leave from the National Research Institute for Metals, Tsukuba, Japan (e-mail: author@nrim.go.jp).

yang terkait satu sama lain dalam suatu sistem sehingga didapatkan sebuah informasi.

Saat ini di CV. ABB belum memiliki alat bantu pengawasan penggunaan spare part dan untuk pendataan spare part hanya di tulis tangan oleh karyawan, sehingga sangat rentan terjadinya kesalahan karyawan yang melakukan pencatatan dan kemungkinan manipulasi data. Sering terjadi kehilangan spare part di gudang, adanya bon palsu, dan belum adanya alat bantu pengawasan untuk mengawasi spare part yang ada di gudang. PHP dan MySQL adalah suatu tools open source dalam pengembangan sistem informasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan ini. Sistem informasi berbasis web ini akan membantu memudahkan pengawasan spare part karena murah dan relatif mudah untuk digunakan tanpa harus melakukan instalasi dari sisi client.

PT X merupakan salah satu industri semen di Indonesia dan untuk menjaga keunggulan kompetitifnya PT X mendirikan beberapa Laboratorium Proses yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pengendalian kualitas, salah satunya adalah Laboratorium Proses IV. Pihak Laboratorium Proses IV masih menggunakan spreadsheet sebagai aplikasi pendukung sistem informasi. Hal tersebut menyebabkan sebagian besar aktivitas dan evaluasi masih dilakukan secara manual, sehingga memperlambat laju aliran informasi. Sebagai tambahan, penggunaan spreadsheet membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kecurangan yang disebabkan oleh minimnya jasa pengamanan bawaan software tersebut.

Aplikasi berbasis web seringkali digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu proses. Contoh penerapannya cukup luas seperti untuk meningkatkan efisiensi pada proses pembelajaran, konsumsi energi listrik di rumah, serta pada proses pengumpulan data survei. Peningkatan efisiensi tersebut terjadi karena aplikasi berbasis web mempermudah aktor yang terlibat dalam sistem untuk melaksanakan tugas mereka.

II. STUDI LITERATUR

Sebuah sistem informasi merupakan hasil dari rancangan manusia dan terdiri atas berbagai macam komponen dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat. Sistem informasi merupakan salah satu aspek yang dibutuhkan oleh organisasi. Maju atau mundurnya sebuah organisasi direpresentasikan oleh efektivitas dan efisiensi sistem informasi yang digunakan oleh organisasi tersebut Leman. Tujuan sistem informasi secara umum antara lain: (1) Menyediakan informasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan manajemen; (2) Mempermudah pelaksanaan operasi harian; serta (3) Menyediakan informasi yang layak bagi pihak luar organisasi, terutama menyangkut isu transparansi pengelolaan.

A. Definisi Sistem

Sistem merupakan sekumpulan komponen atau jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berkaitan dan saling

bekerja sama membentuk suatu jaringan kerja untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Sistem juga dapat kita definisikan sebagai kumpulan-kumpulan dari beberapa elemen-elemen yang berupa data, jaringan kerja dari prosedur- prosedur yang saling berhubungan. Menurut schronderberg (1971) dalam suradinata (1996) menjelaskan bahwa sistem adalah:

1. Komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain.
2. Suatu kesesluruhan tanpa memisahkan komponen pembentuknya.
3. Bersama-sama dalam mencapai tujuan.
4. Memiliki *input* dan *output*-nya yang dibutuhkan oleh sistem lainnya.
5. Terdapat proses yang mengubah *input* menjadi *output*.
6. Menunjukkan adanya entropi.
7. Memiliki aturan.

B. Pemeliharaan

Pemeliharaan ini sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas kinerja sistem yang telah ada agar dalam penggunaannya dapat mencapai kata optimal. Sistem tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau pengembangan sesuai kebutuhan. Tahap ini dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan.

C. Analisis dan desain system

Analisis system dapat didefinisikan sebagai bagaimana kita memahami dan menspesifikasi dengan detail apa yang harus dilakukan oleh system. Analisis sistem juga bisa diartikan sebagai teknik pemecahan masalah yang menguraikan komponen-komponen dengan mempelajari seberapa bagus bagian-bagian pada komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka.

Desain system merupakan sebuah teknik pemecahan terhadap masalah yang saling melengkapi yang dapat mengangkat atau menghidupkan kembali bagian-bagian komponen menjadi sistem yang lengkap, dengan harapannya sebuah sistem yang sudah diperbaiki. Analisis desain sangat menentukan seperti apa bentuk sistem yang akan berfungsi.

D. Analisis

Perancangan sistem informasi sangat diperlukan oleh perusahaan atau organisasi, khususnya PT X yang memiliki laboratorium untuk aktivitas pengendalian kualitas. PT X masih menggunakan *spreadsheet* sebagai aplikasi pendukung dalam aktivitas. Namun, aplikasi pendukung tersebut masih lamban, sehingga membuka peluang kecurangan terhadap keamanan data dan aktivitas dan evaluasi menjadi lamban dan tidak efisien. Analisis sistem dan desain pada perbaikan perancangan sistem pada PT X telah dilakukan dengan tujuan aktivitas dan evaluasi pada PT X berjalan dengan efektif dan efisien serta tingkat kecurangan terhadap keamanan data dapat diminimalisir.

E. Design

Pengembangan bagi sistem informasi pengendalian kualitas laboratorium proses lebih difokuskan pada peningkatan efisiensi sistem. Aplikasi berbasis web digunakan untuk menggantikan *spreadsheet*. Isu perulangan aktivitas yang dialami oleh Operator 1 dapat diatasi melalui penggunaan aplikasi berbasis web. Merancang dan mengintegrasikan sistem dengan database. Membuat prototype untuk detail-detail perancangan. Membuat dan mengintegrasikan sistem dengan sistem kontrol

F. Implementasi

Membangun komponen-komponen perangkat lunak. Melakukan verifikasi dan uji coba terhadap sistem yang telah selesai dibangun. *Use case diagram* dibentuk berdasarkan seluruh *use case* dan aktor yang terlibat dalam sistem. Hasil identifikasi *use case* dan aktor sistem yang diperlukan bagi sistem usulan adalah sebagai berikut:

Use Case, penggunaan sistem informasi usulan adalah:

- a. *Login*.
- b. Pendefinisian dan perubahan level operator.
- c. Pendefinisian serta perubahan nilai parameter dan standar.
- d. *Input* data persentase oksida.
- e. *Input* data kondisi dan batasan operasional.
- f. Mengakses laporan harian.
- g. Mengakses laporan bulanan.
- h. Mengakses *set point data*.

III. PEMBAHASAN

Dari hasil yang didapat dari analisis yang dilakukan terhadap usaha pada wisata pulau di Sungai Pisang didapat pembahasan atau permasalahan belum adanya sarana untuk menyebar luaskan jasa transportasi biduk wisata di pulau Pisang ini. Hal inilah yang menyebabkan masih banyak wisatawan yang tidak mengetahui bahwasannya ada jasa transportasi biduk wisata sebagai sarana transportasi untuk berkunjung ke pulau-pulau yang dijadikan tempat wisata di Sumatera barat ini. Dengan melihat jumlah wisatawan yang berkunjung ke pulau-pulau yang indah di Sumatera barat, maka disini terdapat peluang atau cara lain untuk meninggikan pasaran wisata biduk yang ada di sungai pisang ini dengan cara yang lebih maju dan juga efektif yaitu dengan cara menyebar luaskan informasi melalui media internet atau web tentang jasa transportasi Sungai Pisang ini. Oleh karena itu perlu untuk merancang system informasi untuk pemasaran wisata biduk di Pulau Pisang ini.

Berdasarkan hasil pembahasan pada perancangan sistem informasi pada perusahaan tersebut, didapatkan analisis system yang telah terancang dengan sangat baik, terdapat 4 tahapan yang digunakan untuk pemecahan masalah yang ada pada kasus yaitu studi pendahuluan, analisis sistem informasi, perancangan sistem informasi, dan perancangan aplikasi. Berdasarkan hasil pengamatan analisis sistem berjalan ketika komponen-komponen yang dirancang sesuai dengan tujuan, dimana pengujian sampel menggunakan mesin X-ray dan QCX, pemrosesan data menggunakan *software spreadsheet*

serta pelaporan hasil kepada staff evaluasi dan operator *Central Control Panel (CCP)*. Pada perancangan sistem informasi menggunakan *use case diagram* dan ERD.

Berdasarkan hasil dari penelitian peringkat kriteria juga akan dilengkapi dengan besarnya bobot dalam bentuk persentase yang bisa memperjelas berapa capaian kriteria setelah diolah dan kita gabungkan beberapa data-datanya dengan menggunakan perangkat lunak *Expert Choice*. Sedangkan untuk peringkat alternative yang akan digunakan adalah hasil akhir yang tampil dan menjadi keputusan pengambilan akhir. Pengambil keputusan dapat lebih cermat dengan memperhatikan kriteria-kriteria dan sub kriteria apa saja yang paling berpengaruh dalam upaya untuk mendorong keberhasilan UMKM menggunakan teknologi informasi.

Sistem informasi pergudangan yang diimplementasikan pada CV. ABB berhasil secara cukup efektif dalam menekan permasalahan yang terjadi di manajemen gudang selama ini. Dengan adanya sistem informasi manajemen pergudangan di CV. ABB, manajemen gudang menjadi lebih akuntabel dan transparan. Tampilan *database design* pada perancangan sistem informasi ditunjang dengan adanya ERD. ERD membantu dalam hal perancangan dan dokumentasi informasi, sehingga alur penyampaian komponen dari satu komponen ke komponen dapat tersampaikan dan penyampaian informasi data dilakukan secara cepat dan jelas. Dari penelitian ini didapatkan saran untuk pengembangan sistem informasi selanjutnya yaitu, Adanya fitur notifikasi jika ada STNK yang akan habis masa berlakunya, sehingga dapat terhindar dari masalah telat perpanjangan STNK yang dapat menambah pengeluaran karena harus membayar denda pajak. Untuk finance bisa ditambahkan menu harga dari setiap spare part untuk memudahkan dalam pemesanan spare part, menu report finance yang berisi rincian pengeluaran pembelian spare part.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat yaitu membuat nelayan biduk wisata pulau-pulau di pulau pisang tersebar atau diketahui oleh banyak wisatawan dengan cara mempublikasikan atau menyebarluaskan info melalui web atau internet agar para nelayan kembali terespos dan mendapat pekerjaan dengan wisatawan yang banyak.

Terdapat 4 tahapan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah yang ada pada kasus studi pendahuluan, berdasarkan hasil system berjalan ketika komponen-komponen yang dirancang sesuai dimana pengujian sampel menggunakan mesin X-ray dan QCX, pemrosesan data menggunakan *software spreadsheet* serta pelaporan hasil kepada staff evaluasi dan operator *Central Control Panel (CCP)*

Peringkat kriteria juga akan dilengkapi dengan besarnya bobot dalam bentuk presentase, sedangkan peringkat alternative yang akan digunakan adalah hasil akhir yang tampil dan menjadi pengambilan keputusan akhir.

Sistem informasi merupakan salah satu aspek yang dibutuhkan oleh organisasi. Maju atau mundurnya sebuah organisasi direpresentasikan oleh efektivitas dan efisiensi sistem informasi yang digunakan oleh organisasi tersebut

Daftar Pustaka

- [1] ELITA AMRINA ET AL., “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMASARAN BIDUK WISATA PULAU BERBASIS *WEB MOBILE*,” *JOSI*, VOL. 18, NO. 2, PP. 142-152, OKT 2019, DOI: 10.25077/JOSI.V18.N2.P142-152.2019.
- [2] H. MAGDALENA, S. IRAWADI, “OPTIMASI AHP DALAM Mendukung UMKM di BANGKA BELITUNG DALAM MEMANFAATKAN E-COMMERCE”. VOL 17, NO 1, APR 2018, DOI: 10.25077/JOSI.V17.N1.P16-25.2018
- [3] BERRY YULIANDA, RATRI FRADINDA WULAN, “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN KUALITAS PADA LABORATORIUM PROSES PT X,” *JOSI*, VOL. 17, NO. 2, PP. 113-125, OKT. 2018, DOI: 10.25077/JOSI.V17.N2.P113-125.2018.
- [4] M. Muslihidin, Oktafianto, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstruktur dan UML*. Yogyakarta, Indonesia: CV ANDI OFFSET, 2016, pp 55-56
- [5] YUDO PURNOMO, NILDA TRI PUTRI, DAN ELITA AMRINA, “PERANCANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU TERINTEGRASI DI BARISTAND INDUSTRI PADANG,”
- [6] M. HUDA, *TEKNOLOGI KOMPUTER*. SALATIGA, INDONESIA: BISAKIMIA, 2019, PP 115-116
- [7] B. YULIANDRA. R. F. WULAN, “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN KUALITAS PADA LABORATORIUM PROSES IV PT X”, *JURNAL OPTIMASI SISTEM INDUSTRI*, VOL 17, NO 2, OKT 2018, DOI: 10.25077/JOSI.V17.N2.P113-125.2018